

REPORT DI SINTESI

LA PIETRAIA: UN QUARTIERE IN CAMBIAMENTO

Spunti da un intervento pilota presso la scuola primaria del quartiere per affrontare gli effetti di siccità, ondate di calore e inondazioni improvvise.

PUNTI CHIAVE

- Il report si concentra sulle misure di adattamento attuate nel quartiere della Pietraia e si basa sui risultati ottenuti da **undici interviste semi-strutturate**. L'obiettivo è quello di raccogliere le **convinzioni** e i **punti di vista degli stakeholder coinvolti** circa gli **impatti dei cambiamenti climatici** e le **azioni di adattamento implementate**, concentrandosi su un **intervento pilota** realizzato nel **complesso scolastico primario** del quartiere.
- **Siccità, ondate di calore e alluvioni improvvise** stanno influenzando **la vita quotidiana degli abitanti** della Pietraia, impattando particolarmente **alcune fasce di popolazione e aree specifiche** del quartiere. Questi effetti sono anche legati alla struttura della città. Gli effetti delle **ondate di calore** sono **aggravati** dalla **mancaza di spazi verdi, alberature stradali e zone ombreggiate**.
- Gli intervistati hanno sottolineato la necessità di **creare un quartiere più verde e più fresco** in grado di **prevenire gli effetti di inondazioni e ondate di calore**. Emerge il bisogno di interventi **progettati insieme alla popolazione e comunicati in modo efficace**.
- **Le inondazioni e le ondate di calore hanno un impatto** significativo anche **sulla scuola primaria**. Gli interventi che si realizzeranno negli spazi esterni della scuola creeranno tre principali effetti positivi: **il miglioramento degli spazi scolastici**, nuove **opportunità educative per i bambini** e la **diffusione di impatti positivi** in tutto il quartiere.
- **I segnali di successo** dell'intervento nel **lungo periodo** consistono in un maggiore **utilizzo degli spazi esterni della scuola** e nella **replicazione del progetto** in altre aree del quartiere. I segnali di successo a **breve termine** sono rappresentati dalla sua **effettiva implementazione e manutenzione**.
- Secondo gli intervistati, l'intervento pilota non comporta particolari svantaggi e ha il potenziale di generare **diversi impatti positivi** che potrebbero estendersi anche oltre la comunità scolastica, creando un'efficace **strategia di adattamento climatico per l'intero quartiere**.

INTRODUZIONE

Questo report analizza i risultati ottenuti da undici interviste con stakeholder locali incentrate sui processi decisionali in materia di cambiamenti climatici nel quartiere di Alghero della Pietraia. Lo scopo delle **interviste** è stato quello di **raccogliere convinzioni, punti di vista e percezioni degli stakeholder sugli impatti dei cambiamenti climatici**, concentrandosi su ondate di calore, alluvioni improvvise e siccità, **nonché sulle azioni e strategie di adattamento implementate o pianificate** nel quartiere e, più in generale, nella città di Alghero. Il lavoro che ha portato alla stesura di questo report fa parte del progetto [IMAGINE Adaptation](#), finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca, il cui obiettivo è quello di esplorare nuovi modi per valutare e apprendere dalle azioni e dalle strategie di adattamento nelle aree urbane.

Il presente studio si concentra sulle misure realizzate nell'ambito del Progetto Interreg ADAPWISE nel quartiere della Pietraia, ad Alghero. ADAPWISE comprende una serie di attività volte a contrastare gli impatti dei cambiamenti climatici nella città, a partire dalla progettazione e realizzazione di un'**azione pilota** volta a **migliorare gli spazi esterni della scuola primaria "La Pedrera"**, attraverso interventi quali la piantumazione di alberi, la creazione di un giardino della pioggia e la realizzazione di diverse infrastrutture verdi.

Il processo di mappatura degli stakeholder è stato condotto dai membri del team del progetto IMAGINE Adaptation con il supporto di altri partner locali quali il Comune di Alghero, ANCI Toscana e l'associazione di promozione sociale Anemone. I risultati qui presentati si basano su **undici interviste semi-strutturate** condotte coinvolgendo diversi attori locali, tra cui insegnanti della scuola primaria e di altre scuole del quartiere, genitori degli studenti, pianificatori dell'intervento, rappresentanti comunali e membri della società civile del quartiere. Tali stakeholder sono stati poi suddivisi in **due gruppi principali**: un **gruppo più ampio** composto da quattro intervistati non direttamente coinvolti nell'azione pilota, scelti per il loro ruolo nella società civile locale e nell'educazione ambientale, e un **gruppo direttamente coinvolto nell'intervento pilota** composto da sette intervistati che, a vario titolo, sono connessi alla sua implementazione. A ciascun intervistato è stato chiesto di esprimere la propria opinione sugli impatti dei cambiamenti climatici ad Alghero e nel quartiere della Pietraia. Successivamente, per il gruppo più ampio, le domande si sono concentrate su bisogni e aspettative in merito alle

misure di adattamento ai cambiamenti climatici in città, mentre ai membri del gruppo relativo all'intervento progettuale è stato chiesto di esprimere la propria opinione sull'iniziativa stessa.

Il resto del documento contiene i risultati ottenuti dalle interviste ed è strutturato come segue: la prima sezione è dedicata agli impatti dei cambiamenti climatici nella città e nel quartiere e alle esigenze connesse alla realizzazione di azioni e strategie di adattamento ai cambiamenti climatici; la seconda sezione si concentra sulle azioni dell'intervento pilota allo scopo di comprendere immaginari, esigenze e benefici derivanti dalla loro progettazione e implementazione.

IMMAGINARE LA PIETRAIA CHE SI ADATTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: IMPATTI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

Siccità, ondate di calore e alluvioni improvvise stanno influenzando la vita degli abitanti di Alghero e della Pietraia in diversi modi. La **siccità** del 2025 sta avendo effetti concreti sulla popolazione, con **restrizioni all'irrigazione** applicate a diverse produzioni agricole. Le condizioni di siccità sono associate inoltre all'aumento **dei prezzi dei prodotti agricoli** e **all'assenza** di alcune **produzioni tipiche** nei mercati locali. Inoltre, il quartiere è soggetto agli effetti delle isole di calore che influiscono sulla salute degli abitanti e aggravano gli effetti delle **ondate di calore**, costringendo i residenti a **rimanere in casa** nei periodi più caldi e a fare affidamento sull'uso dell'**aria condizionata**, che in passato non era così comune. Anche **le alluvioni** sono piuttosto **frequenti** colpendo in particolare le strade situate nella zona del Lido, che è la parte del quartiere più vicina alla costa.

Come hanno sottolineato gli intervistati, gli impatti delle inondazioni e delle ondate di calore nel quartiere sono **strettamente collegati alla sua struttura**.

Per quanto riguarda le inondazioni, gli aspetti critici riguardano in particolare la costruzione frammentata del quartiere, l'impermeabilità del suolo e la presenza di una rete fognaria datata. Questi fattori, nel loro

insieme, aggravano le condizioni naturali di accumulo delle acque piovane derivanti dall'orografia del territorio, come spiegato da una intervistata:

“Quando arriva la pioggia trova un'area completamente impermeabilizzata a monte e le vie di discesa di quest'acqua al mare alla fine si riducono ad essere due strade principali. E però, arrivato nel quartiere turistico (l'area del Lido), tu hai il blocco totale delle vie naturali di deflusso delle acque dovute proprio alle costruzioni delle case” [...] “Cioè se cade qualche goccia di pioggia d'estate, se viene un temporale normale, il Lido si allaga, cioè si allaga regolarmente tutte le volte che piove.”

Per quanto riguarda le ondate di calore e le isole di calore, molti intervistati hanno sottolineato che tali effetti sono aggravati dall'assenza **di zone ombreggiate, spazi verdi e alberi** nel quartiere.

Tutti i residenti avvertono gli effetti delle inondazioni e delle ondate di calore, ma alcuni gruppi sociali ne risentono in maniera particolarmente forte. In particolare, **anziani, bambini, turisti, lavoratori all'aperto e persone con malattie croniche** sono stati identificati dagli intervistati come i soggetti più colpiti. Gli effetti del cambiamento climatico sollevano anche questioni relative all'equità, in particolare per le persone con disponibilità finanziaria limitata e per coloro che vivono nelle zone più densamente popolate. Inoltre, questi effetti sono maggiormente percepiti in aree specifiche della città e in alcune infrastrutture critiche, come **l'ospedale situato sul lungomare e le scuole del quartiere, nonché in spazi pubblici come parchi giochi e assi stradali principali.**

Nonostante le conseguenze che gli impatti relativi ai cambiamenti climatici stanno avendo sulla vita quotidiana degli algheresi, dalle interviste emerge una **consapevolezza limitata** del cambiamento climatico tra la popolazione, con difficoltà nel collegare tali impatti a problemi strutturali. Sebbene questa visione sia condivisa da tutti gli intervistati, emergono poi prospettive distinte sulle sue possibili cause e sul ruolo che potrebbe essere svolto da componenti generazionali. Tuttavia, come emerso da un'intervista, l'elevata età media della popolazione algherese può fornire spunti interessanti sia riguardo alla sua vulnerabilità, sia rispetto alla sua capacità e propensione ad innovare. La consapevolezza parziale della popolazione è strettamente legata a problemi di coinvolgimento derivanti da progetti passati, probabilmente generati da un divario tra le aspettative delle persone e il modo in cui tali progetti sono stati realizzati. Tuttavia, alcuni intervistati hanno notato

come il livello di consapevolezza stia gradualmente aumentando grazie a precedenti iniziative realizzate nel quartiere.

Tale situazione **richiede l'attuazione di azioni e strategie di adattamento ad ampio raggio** al fine di co-creare e progettare un **quartiere più verde e più fresco**. Secondo gli intervistati, la priorità dovrebbe consistere nell'**agire sui microclimi** per creare una **città vivibile** in cui le persone possano utilizzare gli spazi esterni anche durante i mesi estivi, oltre a **prevenire le inondazioni** nelle aree più colpite. Gli intervistati hanno sottolineato che azioni specifiche contro le ondate di calore potrebbero consistere nella **creazione di ulteriori spazi verdi, nella migliore manutenzione di quelli esistenti e nell'incrementazione della piantumazione di alberi nelle strade** del quartiere, concentrandosi sugli assi più trafficati, come via Don Minzoni, e in specifiche infrastrutture critiche, come l'ospedale civile. Secondo gli stakeholder coinvolti, la piantumazione di alberi è quindi una misura cruciale per contrastare le ondate di calore e, in questo senso, si stanno registrando dei progressi poiché il Comune ha recentemente piantato nuovi alberi lungo alcune strade. Un aspetto rilevante riguarda anche la selezione degli alberi: in molte strade sono state piantate palme, che potrebbero non rispondere adeguatamente ai bisogni identificati poiché forniscono una ombreggiatura limitata e sono vulnerabili all'attacco delle specie invasive. Come evidenziato da un intervistato:

“... la via principale aveva delle palme, ne aveva diverse, poi qualche anno fa, con l'arrivo del punteruolo rosso anche in Sardegna, c'è stata proprio una moria di palme. Quindi tutto il nostro viale, via Don Minzoni, che è la via principale del quartiere, è rimasto sguarnito di alberi. In questo momento l'amministrazione [...] sta provvedendo a rimpiazzare quelle palme con altri alberi che però al momento sono ancora piccoli.”

Per quanto riguarda il problema delle inondazioni, gli intervistati hanno sottolineato la necessità di attuare azioni specifiche, come **la creazione di giardini della pioggia**, soprattutto nelle zone con pavimentazione impermeabile e, in particolare, nella zona del Lido, che è impattata fortemente dalle inondazioni:

“Un rain garden lungo mare è fondamentale perché, quando c'è diciamo una fase di alluvione molto forte, le macchine non possono più passare di là, bisogna prendere un'altra strada per passare ad Alghero”.

Questi interventi nel loro complesso possono rappresentare un'opportunità per il quartiere di riflettere sulla propria continuità ambientale e di creare un corridoio verde. Inoltre, gli intervistati hanno sottolineato la necessità di **dare priorità ai gruppi sociali più colpiti** per affrontare le questioni di equità derivanti dagli impatti dei cambiamenti climatici, e **di considerare anche i soggetti che potrebbero essere influenzati negativamente dalla loro attuazione**. Infine, per massimizzare l'impatto dei futuri progetti di adattamento, aspetti cruciali, secondo gli intervistati, riguardano la **co-progettazione degli interventi con la popolazione** e la **comunicazione efficace** dei risultati ottenuti.

Figura 1 - Cortile della scuola "La Pedrera". Fonte: <https://www.istitutocomprendivo2alghero.edu.it/>

BENEFICI, BISOGNI E ASPETTATIVE DELL'AZIONE PILOTA: VOCI DAL PROGETTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "LA PEDRERA"

Secondo il secondo gruppo di intervistati, ondate di calore e inondazioni improvvise hanno un impatto significativo anche sugli edifici e sugli spazi esterni del complesso scolastico primario "La Pedrera". **I rischi di inondazione** riguardano principalmente l'ingresso di via Malta, dove acqua e fango si accumulano durante le precipitazioni. Inoltre, **sia gli spazi esterni che quelli interni della scuola sono affetti da fenomeni di calore eccessivo**. Come emerso durante le interviste con i promotori del

progetto, una rilevazione termica a metà settembre ha registrato in alcune aree del complesso scolastico temperature superiori a 50°C e le insegnanti intervistate hanno segnalato difficoltà per gli studenti a stare in aula a causa delle elevate temperature nelle classi. Come riportato dalle insegnanti durante un'intervista:

“A scuola basta un po' di acqua che l'ingresso di via Malta è praticamente impossibile”; “Siamo passati, diciamo, dalla primavera all'estate nel giro di pochi giorni, quindi lavorare in classe è veramente un problema. Si avrebbe proprio bisogno di aprire le finestre, far entrare aria fresca che non c'è.”

L'intervento pilota mira a realizzare diverse misure negli spazi esterni della scuola, piantando vari alberi e una siepe perimetrale, creando infrastrutture verdi per proteggere l'edificio dal calore eccessivo derivante dall'esposizione al sole, realizzando un giardino della pioggia e progettando un orto invernale, oltre ad organizzare incontri e workshop per la co-progettazione di queste azioni con gli studenti.

Questo insieme di azioni ha diversi vantaggi, che possono essere riassunti in tre principali effetti positivi: il **miglioramento degli spazi scolastici**, nuove **opportunità educative per gli alunni** e la **creazione di un nuovo spazio che potrebbe portare benefici all'intero quartiere**.

In termini di **miglioramento degli spazi scolastici**, gli intervistati hanno sottolineato che gli interventi rinnoveranno gli spazi esterni della scuola, creando più aree verdi e ombreggiate, aumentando la biodiversità e migliorando il comfort termico nelle aule. Inoltre, la costruzione di un giardino della pioggia attenuerà i problemi di allagamento all'ingresso di via Malta. Come sottolineato durante un'intervista, l'implementazione di queste azioni potrebbe rendere la scuola più attraente per i genitori, portando potenzialmente a un aumento delle iscrizioni.

I benefici educativi dell'intervento sono stati evidenziati dalla maggior parte degli intervistati. In primo luogo, l'intervento scolastico offre l'opportunità di sensibilizzare gli studenti sugli effetti del cambiamento climatico e sulle azioni che possono intraprendere per proteggere l'ambiente, incoraggiando al contempo la riflessione su possibili soluzioni. In secondo luogo, gli spazi esterni riqualificati potrebbero essere utilizzati per attività didattiche e lezioni all'aperto e ciò potrebbe essere particolarmente utile per i bambini neurodivergenti e vulnerabili. Infine,

questa iniziativa ha anche un valore dal punto di vista simbolico, come sottolineato da un intervistato:

"Mi auguro che questo progetto bellissimo vada in porto e che tra 30 anni gli alunni che domani magari saranno genitori potranno dire "Ho partecipato anch'io! C'ero!"

Gli intervistati hanno inoltre aggiunto che l'intervento potrebbe essere parte integrante del **processo di rebranding del quartiere**, creando un polmone verde nella Pietraia, fruibile non solo dagli studenti e dalla popolazione scolastica, ma anche dall'intera comunità locale. I principali beneficiari del progetto sono i bambini e il personale scolastico; tuttavia, molti intervistati hanno evidenziato gli effetti positivi a catena derivanti dall'apertura di questi spazi anche ad altri soggetti, creando un nuovo spazio per tutti gli abitanti del quartiere:

"... che diventi un posto per far giocare i bambini, che giochino all'ombra, magari anche fuori dall'attività scolastica, magari anche una cosa pubblica finanziata con un progetto europeo. Potrebbe essere aperto anche al pomeriggio, che ne so, così ci possono entrare anche le persone o i bambini andare a giocare ..."

Questi benefici sono legati a cambiamenti previsti nell'organizzazione e nell'utilizzo degli spazi scolastici. **Tra i segnali di successo dell'intervento** figurano **un maggiore utilizzo degli spazi esterni della scuola** per attività didattiche e ricreative, nonché la **replicazione del progetto** in diverse aree del quartiere, comprese altre scuole. Per molti stakeholder, il successo dell'intervento è principalmente legato alla sua effettiva implementazione e alla manutenzione a breve e medio termine, individuate come principali fattori critici, piuttosto che ai suoi benefici a lungo termine. Per gestire al meglio tali aspetti legati alle fasi iniziali dell'intervento, un fattore cruciale consiste nel garantire una chiara e appropriata allocazione delle responsabilità relative alla gestione degli impegni derivanti dall'intervento, dalla sua esecuzione e, soprattutto, dalle attività di manutenzione, come indicato da un intervistato:

"Anche io penso la realizzazione proprio in sé, perché purtroppo siamo abituati a vedere tante belle parole, tanti bei progetti che poi non si concretizzano. Infatti, io quando partecipavo dicevo "speriamo, speriamo che veramente si faccia, si metta in atto" perché altrimenti sarebbe anche una grande delusione per i bambini, anche perché ci abbiamo dedicato tante ore, cioè le classi sono

state coinvolte per molte ore; quindi, sarebbe un peccato e non solo per loro (le classi coinvolte nel progetto), ma poi anche per chi arriverà.”

È inoltre importante valutare i possibili impatti negativi dell'intervento su alcune categorie. L'opinione prevalente tra gli stakeholder è che l'intervento **non comporti potenziali impatti negativi**, a parte i disagi temporanei durante la fase di implementazione, come i lavori di costruzione che possono durare diversi giorni, e gli sforzi richiesti per la sua manutenzione a lungo termine. Un intervistato ha inoltre ritenuto che **le persone asmatiche e allergiche** o le persone e gli studenti che non hanno familiarità con la natura potrebbero essere negativamente impattati. Per minimizzare tali effetti, si potrebbero creare spazi interni specifici durante i periodi più critici dell'anno, integrati da attività didattiche incentrate sui benefici derivanti da uno spazio con maggiore biodiversità. L'assenza di significativi effetti negativi si riflette anche nell'entusiasmo della comunità, infatti, durante alcune occasioni informali, i residenti con cui i promotori del progetto hanno discusso dell'intervento si sono mostrati molto entusiasti.

In generale, secondo gli intervistati, l'intervento pilota nel complesso scolastico primario della Pietraia ha il potenziale di generare diversi impatti positivi che potrebbero estendersi anche oltre la comunità scolastica e raggiungere una popolazione più ampia, creando un'efficace strategia di adattamento climatico per l'intero quartiere.

CONCLUSIONI

I risultati emersi da questo studio offrono informazioni interessanti su **come i cambiamenti climatici stanno influenzando la Pietraia e su come la popolazione locale li sta vivendo e percependo**. Attraverso l'identificazione degli impatti principali e delle categorie e aree più vulnerabili, questo lavoro potrebbe servire come spunto per la pianificazione delle prossime misure di adattamento nel quartiere, oltre a fornire indicazioni su azioni specifiche da implementare e garantire che le azioni e le strategie di adattamento nel quartiere producano risultati efficaci per i suoi abitanti.

Per quanto riguarda l'intervento pilota nel complesso scolastico *“La Pedrera”*, le cui attività sono iniziate nell'anno scolastico 2024-2025, questo report riassume le esigenze e le aspettative, nonché gli aspetti più

critici, che dovrebbero essere considerati per le prossime fasi dell'iniziativa. Le interviste con coloro che vivono quotidianamente gli spazi scolastici evidenziano l'urgente necessità di realizzare questo intervento. L'azione pilota proposta ha dunque il potenziale di migliorare la loro vita quotidiana, affrontando al contempo gli impatti di siccità, inondazioni improvvise e ondate di calore all'interno della scuola. Inoltre, un aspetto cruciale è legato a un'efficace comunicazione dei benefici a lungo termine per l'intero quartiere derivanti dall'iniziativa. Se gestito, eseguito e comunicato correttamente, l'intervento negli spazi esterni della scuola potrebbe innescare un circolo virtuoso di azioni e strategie, portando alla realizzazione concreta degli immaginari della comunità per un adattamento più efficace della Pietraia ai cambiamenti climatici.

CREDITI

Si prega di utilizzare il seguente riferimento per citare questo documento: Tadiotto, R., Amorim-Maia, A.T., Loroño, M., & Olazabal, M. (2025). La Pietraia: un quartiere in cambiamento. Basque Centre for Climate Change.
10.5281/zenodo.17184002

Finanziato dall'Unione Europea (ERC, adattamento IMAGINE, 101039429). Tuttavia, i punti di vista e le opinioni espressi sono esclusivamente quelli dell'autore/degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o del Consiglio europeo della ricerca.